

УДК 616.314-073.75-053.2

БАЛАЛАР СТОМАТОЛОГИЯСЫНДА ТӨМЕН ДОЗАЛЫ КСКТ (КОНУС СӘУЛЕЛІ КОМПЬЮТЕРЛІК ТОМОГРАФИЯ) (СВСТ) ҚОЛДАНУ: ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ

ШМИДТ ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ, СУЛЕЙМЕНОВА АЯУЛЫМ ДАНИЯРОВНА

Қарағанды медицина университетінің стоматология мектебінің студенттері

Ғылыми жетекші – **ЖУМАБАЕВА ЗАРИНА НҮРБЕКҚЫЗЫ**

Қарағанды, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада балалар стоматологиясында қолданылатын төмен дозалы КСКТ-протоколдарының диагностикалық тиімділігі мен қауіпсіздігі қарастырылды. 2010–2025 жж. PubMed, Scopus, Google Scholar және РИНЦ дерекқорларынан таңдалған зерттеулер негізінде шолу жүргізілді, сондай-ақ Қарағандыдағы клиникалық тәжірибеден алынған сауалнама нәтижелері енгізілді. Мақалада FOV, экспозициялық параметрлер (kV, mA) және айналу бұрышын (rotation angle) өзгерту арқылы сәулелену дозасын азайту мүмкіндіктері, сондай-ақ бұл өзгерістердің диагностикалық сапаға әсері талданады. Нәтижелерге сүйене отырып, КСКТ қолдану тек нақты индикациялар бойынша және локалды валидацияланған протоколдар арқылы жүзеге асырылуы тиіс екені анықталды. КСКТ -ның дұрыс параметрлерін таңдаған жағдайда диагностикалық сапаны сақтай отырып сәулелік дозаны айтарлықтай азайтуға болатынын көрсетті. Ата-аналарды ақпараттандыру олардың КСКТ-ға келісім беру ықтималдығын арттыратыны анықталды.

Кілт сөздер: балалар стоматологиясы; төмен дозалы КСКТ; сәулелену дозасы; field of view; ALARA/ALADAIP; диагностикалық сапа.

Кіріспе

2D бейнелеу (ортопантограмма, прицельдық рентген) көптеген клиникалық міндеттерді шешсе де, кейбір жағдайларда (ретенцияланған тістердің орналасуын анықтау, күрделі анатомияны бағалау, имплантацияға дайындық) 3D-имиджингтің артықшылығы анық көрінеді. Сол себепті КСКТ қажетті болғанда маңызды құрал болып табылады. Дегенмен балалар популяциясында сәулеленудің ықпалы жоғары болғандықтан КСКТ қолдануға қатаң индикациялар қажет. Осыған байланысты мақалада төмен дозалы КСКТ-тың диагностикалық құндылығы, доза-оптимизация тәсілдері және клиникалық ұсыныстар қарастырылады. **Бұл зерттеудің мақсаты** - осы проспективті және шолулық зерттеуде төмен дозалы КСКТ-хаттамаларының диагностикалық құндылығын және қауіпсіздік аспектілерін дәлелдерге сүйене отырып қарастыру; сондай-ақ Қарағанды қаласының емханаларындағы ата-аналардың КСКТ туралы хабардарлығын және қабылдау-қарымына әсер ететін факторларды анықтау.

Әдістер

Зерттеу екі кезеңнен тұрды.

1-кезең — әдебиеттерге шолу (2010–2025): PubMed/PMC, Scopus, Google Scholar, РИНЦ базалары арқылы «pediatric CBCT», «low-dose CBCT», «children dental CBCT dose», «field of view CBCT children», «ALADAIP» кілтсөздерімен ізделді. Критерийлер ретінде балалар (0–18 ж.), стоматологиялық КСКТ, хаттама сипаттамасы және/немесе доза/сурет сапасына бағалау алынды. Әр мақаладан FOV, kV, mA, айналу бұрышы, экспозиция уақыты, өлшенген доза және клиникалық қорытынды алынып, салыстыруға кесте жасалды. Сурет сапасы субъективті (радиолог/стоматолог шкаласы) және объективті (шу, SNR, CNR) көрсеткіштер арқылы бағаланды.

2-кезең — сауалнама: Қарағанды қаласының стоматологиялық клиникасындағы 147 ата-анадан сауалнама жинақталды; сауалнамада КСКТ туралы хабардарлық, радиациялық уайым деңгейі және ақпарат көздері қарастырылды. Қосымша көрсетілген.

Нәтижелер

Дозаны азайту тәсілдері және олардың әсері

• FOV-ты кішірейту. Кішірек өріс (4×4 см, 6×6 см) қолдану арқылы назардағы анатомияны ғана суретке алу мүмкіндігі бар, нәтижесінде көрші радио сезімтал органдарға түсетін доза айтарлықтай төмендейді; кейбір фантомтық зерттеулерде бұл әсер тіл асты, құлақ маңы бездеріне түскен дозаға айқын әсер еткен.

• Бұрылу бұрышын азайту (rotation angle). 360° орнына 180° немесе жарты айналымды қолдану экспозиция уақытын қысқартып, доза азаюына әкеледі, бірақ белгілі режимдерде шу деңгейі көтеріліп, реконструкция алгоритміне тәуелді болуы мүмкін.

• Экспозициялық параметрлерді (mA, kV) төмендету. mA және экспозиция уақытын реттеу арқылы доза төмендейді; келесі қадамда шуды азайту/реттеу алгоритмдерін қолдану сурет сапасын сақтап қалуға көмектеседі.

• Фантомдық тестілеу және хаттаманы жергілікті валидациялау. Хаттамалар алғашында фантомда тексеріліп, клиникалық зерттеулер арқылы валидациялануы тиіс (мыс., Rivas et al. 2015 жағдайында төмен доза хаттамасы клиникалық тапсырма үшін жеткілікті екенін көрсеткен).

Диагностикалық сапа

Көптеген зерттеулерде (орташа және нақты клиникалық міндеттер бойынша) төмендетілген доза режимдері ретенцияланған тістерді анықтау, коронарлы/апикальді құрылымды бағалау сияқты операциялар үшін жеткілікті ақпарат беретінін көрсеткен. Дегенмен кейбір визуализациялық тапсырмалар (жіңішке апикальды дефектілер, өте төмен контрастты патологиялар) үшін стандартты режимдер артықшылықты болуы мүмкін.

Балаларға тән қауіптер

Балалардың ұлпалары мен кейбір мүшелері (көз линзасы, қалқанша безі, сілекей бездері) жоғары сәуле сезімталдыққа ие; жинақталған доза (lifetime cumulative dose) қауіптілікті арттыра алғандықтан, әр экспозицияның клиникалық қажеттілігі дәлелденуі тиіс. Осы тұрғыдан EAPD және басқа ұсыныстар КСКТ қолдануды нақты көрсеткіштермен шектеуді ұсынады.

Талқылау

Клиникалық индикациялар

КСКТ -ды балаларға тек 2D әдістер жеткіліксіз болғанда ғана қолдану керек — мысалы, күрделі ретенцияланған жоғарғы иттістердің орналасуын бағалау, ауотрансплантация жоспарлау, сүйектің көлемін және морфологиясын бағалау сияқты жағдайларда. Бұл қағида EAPD нұсқауларымен сәйкес келеді.

Оптимизацияның практикалық қағидалары

ALARA-дан (as low as reasonably achievable) әрі қарай ALADAIP принципі (as low as diagnostically acceptable, being indication-oriented and patient-specific) ұсынылады — яғни доза пациент пен диагностикалық сұраққа бейімделіп таңдалуы тиіс.

Техникалық шектеулер

180° айналым түріндегі хаттамалар мен төмендетілген mA кейде реконструкциялау алгоритмдеріне байланысты артық шуды тудырып, нақты клиникалық міндетте қиындық жаратуы мүмкін; сондықтан аппараттар мен программалық жасақтаманың нақты модельдеріне қарай хаттамаларды бейімдеу аса маңызды. Тәжербиедегі ұсыныстар. Кез келген клиникада: (а) аппараттық және программалық параметрлерді фантомта тестілеу; (б) балаларға арналған режимдерді әзірлеу; (в) әр экспозицияны науқас картасына құжаттау (параметрлер, мақсат, күтілетін диагностикалық нәтиже); (г) жұмыскерлерді оқыту — міндетті элементтер.

Сауалнама нәтижелері

Зерттеу нәтижелері бойынша сауалнамаға барлығы 147 ата-ана қатысты. Респонденттердің басым көпшілігі — әйел адамдар (шамамен 80%), ерлер үлесі аз болды. Жас ерекшелігі бойынша 18–24, 41–48 жас аралығындағы қатысушылар көп (32%-дан), бұл топтар

көбінесе жас және орта жас аналарды қамтиды. Респонденттердің басым бөлігі жоғары білімді (80%-ға жуық) екенін көрсетті.

Балалардың жас шамасы әртүрлі болғанымен, ең жиі кездескен жас категориялары — 0–3 жас және 7–12 жас тобы. Бұл, өз кезегінде, сауалнамада балалар стоматологиясына ерте және мектеп жаста жүгінудің өзектілігін көрсетеді.

Бұрын стоматологиялық зерттеу барысында рентген, панорама және КСКТ тағайындалған ата-аналар үлесі орта есеппен 50%, ал ешқашан тағайындалмағандар — 50% шамасында болды. Бұл көрсеткіш ата-аналардың әлі де балаларына иондаушы сәулелену арқылы жүргізілетін зерттеулерге сирек жолыққанын көрсетеді.

КСКТ-ға келісім беру сұрағында респонденттердің шамамен үштен екісі ($\approx 52\%$) дәрігер түсіндірме берсе, төмен дозалы КСКТ-ға келісетінін көрсетті. Ал 30%-ға жуық қатысушы сенімсіз немесе күмәнді екенін айтты, ал 19%-ы көбірек «жок» деп жауап берді. Бұл нәтижелер ақпараттандырудың маңыздылығын және ата-аналарға қауіпсіздік жайлы нақты мәлімет беру қажеттілігін дәлелдейді.

Уайым деңгейін бағалау кезінде жартысынан көбі ($\approx 70\%$) уайымдамайтынын немесе бейтарап екенін көрсетсе, тек 38%-ы сәулеленудің ықтимал зиянына байланысты уайымдайтынын білдірген. Бұл КСКТ-ның «қауіпті» бейнесі әлі де кейбір ата-аналар санасында бар екенін көрсетеді.

Танысу деңгейі бойынша әр үшінші респондент ($\approx 40\%$) КСКТ жайлы мүлдем естімеген, 51% тек естіген, ал тек 10%-ы жақсы таныс екенін көрсетті. Бұл балалар стоматологиясында радиациялық зерттеулер туралы қоғамның хабардарлық деңгейі жеткіліксіз екенін айғақтайды.

Сенім көздері бойынша респонденттердің басым көпшілігі ($\approx 70\%$) дәрігерлер мен ресми мемлекеттік ұсыныстарға сүйенетінін айтты. Ал қалғандары әлеуметтік желілер мен таныстар пікірін басым көрген. Бұл да кәсіби коммуникацияның маңызды екенін және дәрігер мен пациент арасындағы сенімді арттыру қажеттілігін дәлелдейді.

Қорқыныш себептерінің ішінде ең жиі аталғандары - сәулеленудің зияны, баланың денсаулығына әсері және радиация қауіпі. Кейбір ата-аналар КСКТ-ны «қауіпті» немесе «артық» деп қабылдаған.

Жалпы талдау нәтижесі көрсеткендей, ата-аналардың көпшілігі дәрігер тарапынан жеткілікті түсіндіру және қауіпсіздік кепілдігі берілсе төмен дозалы КСКТ технологиясына оң көзқарас білдіреді. Бұл зерттеу нәтижелері балалар стоматологиясында КСКТ-ны қолдануда ақпараттық және сенімдік аспектілердің шешуші рөл атқаратынын дәлелдейді.

Қорытынды

Төмен дозалы КСКТ-протоколдары (FOV-ты шектеу, айналу бұрышын азайту, mA/kV-ды оңтайландыру) диагностикалық сапаны елеулі жоғалтпай, сәулелік жүктемені айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.

Дегенмен биік сезімталдық пен өте төмен контрастты патологияларды тексеру қажет болғанда стандартты режимдер сақталуы мүмкін; сондықтан әр экспозицияның индикациясы нақтырақ дәлелденуі тиіс.

Практикада протоколдарды фантомта тестілеуден өткізіп, клиникалық пилот арқылы локальды валидация жүргізу — міндетті.

ALADAIP принципін ұстану (индивидке және индикацияға бағытталған оптимизация) — балалар стоматологиясында КСКТ-тың қауіпсіз және ақылға қонымды қолданылуы үшін негізгі әдіс.

Ата-аналарды кәсіби түрде ақпараттандыру олардың КСКТ-қа келісім беру ықтималдығын арттырады; сондықтан клиникалық коммуникация жүйесін жетілдіру қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Kühnisch J., Anttonen V., Duggal M.S., Loizides Spyridonos M., Rajasekharan S., Sobczak M., Stratigaki E., Van Acker J.W.G., Aps J.K.M., Horner K., Tsiklakis K. Best clinical practice guidance for prescribing dental radiographs in children and adolescents: an EAPD policy document // *Eur Arch Paediatr Dent.* — 2020. — Vol. 21(4). — P. 375–386. — DOI: 10.1007/s40368-019-00493-x. (PMID 31768893).
2. Ito M., Kojima I., Iikubo M., Onodera S., Sai M., Fujisawa M., Kato T., Nakamura M., Zuguchi M., Chida K. Effects of Different Fields of View and Rotation Angles on Radiation Doses to Highly Radiosensitive Organs in Children Using Dental Cone Beam Computed Tomography // *Applied Sciences.* — 2024. — Vol. 14, Art. 9154. — DOI: 10.3390/app14199154.
3. Hidalgo Rivas J.A., Horner K., Thiruvengkatachari B., Davies J., Theodorakou C. Development of a low-dose protocol for cone beam CT examinations of the anterior maxilla in children // *Br J Radiol.* — 2016. — Vol. 89(1054): 20150559. — DOI: 10.1259/bjr.20150559. (PMC4730983).
4. Kühnisch J., Tsiklakis K., Horner K., Van Acker J., Jacobs R., et al. DIMITRA paediatric CBCT study group: Dose optimization and quality assessment in paediatric cone beam CT — Towards ALADAIP implementation // *Int J Paediatr Dent.* — 2024. — (Article ID PMC11450406). — DOI: 10.1111/ipd.13088.
5. Oenning A.C., Jacobs R., Salmon B.; DIMITRA Research Group. ALADAIP, beyond ALARA and towards personalized optimization for paediatric cone-beam CT // *Int J Paediatr Dent.* — 2021. — Vol. 31(5). — P. 676–678. — DOI: 10.1111/ipd.12797. (PMID 33844356).

5. Балаңызға бұрын соңды рентген, панорама, КСКТ тағайындалды ма?/Был ли вашему ребёнку когда-либо назначен рентген/панорама/КЛКТ в стоматологии? [Дополнительные сведения](#)

6. Егер КЛКТ тағайындалған болса — сіз келістіңіз бе?/Если назначали КЛКТ — согласились ли вы? [Дополнительные сведения](#)

Иә/Да	60
Жоқ/Нет	63
Жартылай бас тарттым/Отказались частично	24

7. Балаларға рентген-зерттеу жүргізілгенде сәулелену туралы қаншалықты уайымдайсыз?/Насколько вы беспокоитесь о радиации при рентген-исследованиях у детей? [Дополнительные сведения](#)

- Мүлде уайымдамаймын/совсем не переживаю
- Уайымдамаймын/не переживаю
- Бейтарап/нейтрально
- Кішкене уайымдаймын/Немного переживаю
- Қатты уайымдаймын/Сильно переживаю

Уайымдау деңгейіңізді бағалаңыз/Оцените степень беспокойства

8. «Төмен дозалы КЛКТ» ұғымымен қаншалықты танысыңыз?/Оцените вашу осведомлённость о понятии «низкодозная КЛКТ» [Дополнительные сведения](#)

- Естімедім/Не слышал(а)
- Естідім/Слышал(а)
- Жақсы танысып/Хорошо знаком (а)

Танысу деңгейіңізді белгілеңіз/Оцените уровень осведомленности

9. Егер дәрігер көрсетілмдері мен қауіпсіздігін түсіндірсе, балаңызға төмен дозалы КЛКТ жасауға келісер ме едіңіз?/Вы бы согласились на низкодозную КЛКТ для вашего ребёнка, если врач объяснил показания и безопасность? [Дополнительные сведения](#)

Иә/Да	50
Көбірек иә/скорее да	26
Сенімді емеспін/Не уверен(а)	44
Көбірек жоқ/Скорее нет	10
Жоқ/Нет	17

10. Шешім қабылдауда қай ақпарат көзіне көбірек сенесіз?/Какие источники информации вызывают у вас доверие при решении [Дополнительные сведения](#)

Дәрігер/Врач	117
Арнайы медициналық сайттар/ Специализированные сайты	33
Таныстар / Знакомые	13
Әлеуметтік желілер Социальные сети	9
Ресми мемлекеттік ұсыныстар / Официальные государственные рекомендации	21

